

VORLÄUFIGER ZEITPLAN

Mittwoch, 11. Oktober 1995

15.00 Uhr: Besichtigungsangebote (zu den Besichtigungsorten s. die Hinweise auf S. 4)

- Bergbaumuseum der Stadt Bochum (mit Führung)
- Wasserburg Kemnade: Ausstellung »Keine Experimentierkunst — Musikleben an Städtischen Theatern in der Weimarer Republik« (am Beispiel des ehem. Hoftheaters Hannover und der Theatergemeinschaft Bochum-Duisburg). Gemeinsames Projekt des Musikwissenschaftlichen Instituts der Ruhr-Universität und des Theatermuseums der Niedersächsischen Staatstheater Hannover. Führungen (15.00 und 17.00): Dr. Dörte Schmidt.
- Wasserburg Kemnade: Instrumentensammlung. Führungen (15.00 und 17.00): Prof. Dr. Christian Ahrens.
- Kunstsammlung der Ruhr-Universität Bochum (Eingang: Forum). Schwerpunkte: Antike (u. a. Rekonstruktion der Odysseus-Polyphem-Gruppe aus Sperlonga; größte existierende Sammlung antiker Fischteller); Kunst nach 1945 (u. a. Werke von Joseph Albers, Richard Serra, Joseph Beuys, Günther Uecker). Führung: Dr. Norbert Kunisch, Dr. Kai-Uwe Hemken.

19.30 Uhr
Auditorium maximum, Foyer
Empfang durch den Oberbürgermeister der Stadt Bochum, Herrn Ernst-Otto Stüber

20.00 Uhr
Auditorium maximum, Foyer
Geselliger Abend, gestaltet von den Studierenden des Musikwissenschaftlichen Instituts der RUB unter dem Motto »Verzerrte Nacht«
Es besteht Gelegenheit, einen Imbiß einzunehmen.

Donnerstag, 12. Oktober

9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Musisches Zentrum
Begrüßung durch Magnifizienz Prof. Dr. Manfred Bormann und Eröffnung der Tagung

Symposium *Opernkomposition als Prozeß*

11.00 bis 17.00 Uhr
Wasserburg Kemnade
Roundtable der Fachgruppe Instrumentenkunde: *Musikinstrumentenbau in Ost- und Mitteleuropa*

13.15 Uhr
Mensa (Bedienungsrestaurant)
Mittagessen

14.30 bis 15.30 Uhr
Vorstellung der Halleschen Händel-Ausgabe

15.30 bis 17.00 Uhr
Fachgruppensitzungen (Einladungen ergehen durch die Vorsitzenden)

19.00 Uhr
Audimax — Hörsaal
Einführung in das Programm des Symphoniekonzerts durch Rudolf Stephan

20.00 Uhr
Auditorium maximum
Konzert der Bochumer Symphoniker unter Leitung von Rolf Reuter;
Solistin: Margit Neubauer, Sopran

Freitag, 13. Oktober 1995

9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Musisches Zentrum
Symposium *Opernkomposition als Prozeß* (Fortsetzung)

9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Roundtable *Kulturadäquate Notation — Transkription — elektronische Auswertung* (Leitung: Jobst Fricke und Rudolf Brandl)

9.00 bis 13.00 Uhr
Wasserburg Kemnade
Roundtable *Musikinstrumentenbau in Ost- und Mitteleuropa* (Fortsetzung)

13.15 Uhr
Mensa (Bedienungsrestaurant)
Mittagessen

14.30 bis 17.30 Uhr
Freie Referate

20.00 Uhr
Thürmer-Saal
Klavierabend Boris Bloch: Opernparaphrasen

Samstag, 14. Oktober 1995

8.30 bis 9.30 Uhr
Institut für Musikwissenschaft (Gebäude GA — 04; Eingang Bibliothek)
Beiratssitzung

10.00 bis 13.00 Uhr
Musisches Zentrum
Mitgliederversammlung

PROGRAMME

Symposium »Opernkomposition als Prozeß« (Donnerstag und Freitag 9-13, Musisches Zentrum)

Werner Breig: Einleitung in das Gesamtthema — Silke Leopold: Oper als Steinbruch: Zum Kompositionsprozeß bei Georg Friedrich Händel — Dörte Schmidt: Die Fassungen von Glucks *Opéra comique Cythère assiégée* — Ulrich Konrad: Die Fassungen von Mozarts *Entführung aus dem Serail* — Helga Lühning: Beethovens langer Weg zum *Fidelio*: Über Skizzen, Früh-, Ur-, Erst- und Zwischenfassungen — Michael Walter: »... se onore avrò molto, sarò ben pagato.« Sozialgeschichtliche Voraussetzungen des Schaffensprozesses am Beispiel Donizettis — Sieghart Döhning: Private Tragödie und zeremonieller Akt: Zum Kompositionsprozeß der »Bénédiction des poignards« aus Meyerbeers *Les Huguenots* — Erik Fischer: Die Fassungen von Dmitri Schostakowitschs *Ledi Makbet Mzenskowo ujesda* — Peter Petersen: Ein unbekanntes Skizzenheft zu *König Hirsch* von Hans Werner Henze — Claudia Zenck: Beat Furrers *Narzissus* (1994).

Arbeitssitzung der Fachgruppe Instrumentenkunde (Donnerstag 11-17 und Freitag 9-13, Wasserburg Kemnade)

Thema: Musikinstrumentenbau in Ost- und Mitteleuropa; Leitung: Christian Ahrens und Dieter Krickeberg

Roundtable »Kulturadäquate Notation — Transkription — elektronische Auswertung« (Freitag 9-13)

Rudolf Brandl und Jobst Fricke: Zum Thema — Robert Günther: Kulturadäquate Notation am Beispiel Ostasien — Josef Kuckertz und Wolfgang Auhagen: Traditionelle Transkription und elektronische Kontrolle — Rüdiger Schumacher: Fall Südostasien — Manfred Bartmann: Die Klangfarbendimension (EDV-Analyse am Fall El Hierro) — Helga de la Motte-Haber: Wahrnehmung, Notation — Horst-Peter Hesse: Zur physiologischen und psychoakustischen Struktur — Bram Gätjen (Thema liegt noch nicht vor)

Konzert der Bochumer Symphoniker (Donnerstag 20.00, Auditorium maximum)

Programm: Arnold Schönberg, *Verklärte Nacht* op. 4 — Anton Webern: *Passacaglia* op. 1 — Gustav Mahler: *Kindertotenlieder* — Alexander von Zemlinsky: *Maeterlinck-Gesänge* op. 13 — Egon Wellesz: *Sinfonische Dichtung Vorfrühling* op. 12 — Erich Wolfgang Korngold: *Viel Lärm um nichts* op. 11. — Es handelt sich um die Wiederholung eines Konzerts des Städtischen Orchesters Bochum vom 24. April 1921 innerhalb der Reihe

»Zeitgenössische Musik«. Dirigent war Rudolf Schulz-Dornburg; als Solistin wirkte Marie Gutheil-Schoder mit. Den Einführungsvortrag hielt Egon Wellesz.

Klavierabend Boris Bloch (Freitag, 20.00, Thürmer-Saal)

Franz Liszt: Pilgerchor aus *Tannhäuser* von Wagner; Miserere aus *Il Trovatore* von Verdi; Reminiszenzen an *Lucia di Lammermoor* von Donizetti; Reminiszenzen an *Norma* von Bellini – Frédéric Chopin: Introduction und Variations brillantes über »Je vends des scapulaires« aus *Ludovic* von Halévy op. 12 – Ferruccio Busoni: Kammerphantasie über *Carmen* von Bizet; Paul Pabst: Konzertparaphrase über *Eugen Onegin* von Tschaikowsky – Mily A. Balakirew: Fantasie über Themen aus *Ein Leben für den Zaren* von Glinka.

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Anmeldung	wird bis spätestens 31. August auf beiliegender Karte erbeten
Quartierbestellung	bis spätestens 15. Juli an das Verkehrsbüro der Stadt Bochum (bitte den gegenüber der allgemeinen Anmeldung früheren Termin beachten!). – Für Studierende organisiert die Fachschaft Musikwissenschaft eine »Bettenbörse«; Kontaktadresse: Sven Dierke, Kathagen 21, 45239 Essen
Konzerte	Konzertkarten bitte bis zum 31. August auf der beiliegenden Karte bestellen. Die Karten sind bei Entgegennahme der Tagungsunterlagen zu bezahlen
Tagungsbüro	Das Tagungsbüro befindet sich im Musischen Zentrum und ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Mittwoch 9 bis 19 Uhr, Donnerstag u. Freitag 8.30 bis 17 Uhr, Samstag 9-13 Uhr.
Verpflegung	Für das Mittagessen am Donnerstag und Freitag bitte bei der Anmeldung Essensmarken kaufen. Während der Pausen des Symposiums wird im Musischen Zentrum »Pausenkaffee« angeboten.

Die meisten Veranstaltungsorte sind mit der im Fünfminutentakt verkehrenden U-Bahn-Linie 35 zu erreichen:

Für Autofahrer ist der Weg zur Ruhr-Universität (Universitätsstraße 150) innerhalb des Stadtgebiets und von der Autobahn A 43 (Wuppertal – Münster) gut ausgeschildert. – Von der Universitätsstraße: Ausfahrt »UNI-Mitte«, dann den Hinweisschildern P 4-8 folgen; die Treppenaufgänge der Parkebenen P 4 bis P 6 führen in den zentralen Forumsbereich der Universität. Von dort aus sind die einzelnen Veranstaltungsorte auf kurzem Weg zu erreichen.

Ruhr-Universität: Das Musische Zentrum befindet sich an der Uni-Brücke; Auditorium maximum und Eingang zur Kunstsammlung (normale Öffnungszeiten: Di-Fr 12-15, Sa-So 10-18) liegen am zentralen Forum. Das Musikwissenschaftliche Institut befindet sich in Gebäude GA, Ebene 04 (nahe dem Auditorium maximum); Telefon: (0202) 700 2395.

Deutsches Bergbau-Museum: Am Bergbaumuseum 28. Öffnungszeiten: Di-Fr 8.30-17.30, Sa-So 10-16. Die **Wasserburg Kemnade** ist vom Hauptbahnhof aus mit der Buslinie CE 31 (Richtung Hattingen) zu erreichen; die Busse verkehren im 20-Minuten-Takt (Abfahrt Hauptbahnhof 8, 28 und 48); Haltestelle »Haus Kemnade«. Öffnungszeiten: Mi-Fr 13-19, Sa-So 10-18.

Thürmer-Saal: Ecke Friederikastraße/Universitätsstraße (Haltestelle Waldring).